

PHILOLOGICAL SCIENCES

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ В РУССКОМ ОСТРОВНОМ ГОВОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА (НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКИ, СВЯЗАННОЙ С НАИМЕНОВАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА, И СОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ)

Гейдарова Э.А.

*Бакинский государственный университет,
кандидат филологических наук, доцент
Баку, Азербайджан*

METAPHORICAL NOMINATIONS IN THE RUSSIAN INSULAR DIALECT OF AZERBAIJAN (ON THE MATERIAL OF THE VOCABULARY ASSOCIATED WITH THE NAME OF A PERSON AND SOMATIC TERMINOLOGY)

Heydarova E.

*Baku state University,
Candidate of philology sciences, Associate Professor
Baku, Azerbaijan*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются метафоры в русском островном говоре Азербайджана. Цель работы – выявить и проанализировать биоморфные, предметные, социальные, теологические и пищевые метафоры в тематической группе «Лексика, связанная с наименованием человека; названия частей человеческого тела». Материалом исследования послужил «Лексикон русского островного говора Азербайджана», включающий более 6000 языковых единиц, а также видео и аудио записи встречи с пресвитером села Ивановка Исмаиллинского района Азербайджана Прокофьевым Василием Терентьевичем (1936-2020). Новизна исследования определяется тем, что метафорические номинации в рамках представленной лексико-тематической группы анализируются впервые. В результате проведенного исследования выявлены и проанализированы 20 метафорических номинаций, в том числе социальные метафоры (4), теоморфные (4), биоморфные /зооморфные/ (4), предметные (2), пищевые (1) и на стыке разных видов (3). Определено, что источником метафоризации служат наиболее понятные представления об окружающем мире, которые занимают важное место в сознании диалектоносителей. Метафорический перенос может характеризоваться экспрессией, в которой проявляется настроение, положительная или отрицательная оценка. Таким образом, посредством метафор можно увидеть преломление реальной действительности в сознании диалектоносителей, образно переданное в языке.

ABSTRACT

The article deals with metaphors in the Russian insular dialect of Azerbaijan. The aim of the work is to identify and analyze biomorphic, subject, social, theological and food-related metaphors in thematic group «Vocabulary associated with a person's name; names of parts of the human body». The material of research is the "Lexicon of the Russian insular dialect" including more than 6000 language units, as well as video and audio recordings of the meeting with Vasily Terentyevich Prokofiev (1936-2020), the presbyter of the Ivanovka village of the Ismayilli district of Azerbaijan. The novelty of the research is determined by the fact that metaphorical nominations within the framework of the presented lexico-thematic group are analyzed for the first time. As a result and analyzed of the research 20 metaphorical nominations were identified, including social (4), theomorphic (4), biomorphic / zoomorphic / (4), subject (2), food-related (1) metaphors and 3 of them at the junction of different types. The source of metaphORIZATION is the most understandable and close ideas about the world around us, which occupy an important place in the minds of dialect carriers. Metaphorical transference can be characterized by expression, in which mood, positive or negative assessment is manifested. Thus, by means metaphors, it is possible to see the refraction of reality in the minds of dialect carriers, figuratively expressed in the language.

Ключевые слова: лингвокультурология, языковая картина мира, русский островной говор, метафорические номинации, лексико-тематические группы слов, соматическая терминология, лексика, связанная с наименованием человека.

Keywords: linguoculturology, a linguistic picture of the world, the Russian insular dialect, metaphorical nominations, lexico-thematic word groups, somatic terminology, vocabulary related to the name of a person.

Важную роль в формировании языковой картины мира играет метафора. В последние годы она стала рассматриваться как средство номинации, как вербализованный способ мышления. Исходя из

этого, при исследовании русского островного говора Азербайджана возникла необходимость изучить роль метафоры в формировании языковой картины мира диалектоносителей.

Цель работы – выявить и проанализировать биоморфные, предметные, социальные, теологические и пищевые метафоры в тематической группе «Лексика, связанная с наименованием человека; названия частей человеческого тела».

Материалом исследования послужил «Лексикон русского островного говора Азербайджана», а также видео и аудио записи встречи с пресвитером села Ивановка Исмаиллинского района Азербайджана Прокофьевым Василием Терентьевичем (1936-2020).

Новизна исследования определяется тем, что метафорические номинации в представленной лексико-тематической группе анализируются впервые. Необходимо отметить, что метафоры в языке диалектоносителей начала изучать Г.Д. Удалых. В статье «Языковая картина мира молокан-старообрядцев Азербайджана» она подробно исследовала сферу «Растительный и животный мир».

Рассматриваемая нами тематическая группа включает в свой состав «41 слово, указывающее на родственные отношения, 76 названий человека по роду профессиональной деятельности, 179 наименований человека по различным признакам и 44 названия частей человеческого тела». [6, 26]

В результате проведенного анализа были выделены следующие примеры социальной метафоры:

Качаг – «перен. о непослушном, невоспитанном ребёнке» [7, 97]: «Качау у́вар'а́т', ну, как хул'иу́ан». [10, 190] Слово заимствовано из азербайджанского языка, где *qasaq* 'разбойник, беглец, дезертир'. Метафорический перенос основан на реализации отрицательной оценки, передаваемой словом качаг.

Казачок 'духобор': «Пъчимú ты казачок? – Пътамú, йа мауу слóву бóжийу казат'». [10, 178] Приведенный пример раскрывает пути реализации метафорического переноса. Духоборы, будучи представителями христианской общины, могли выступать сказателями Слова Божьего. Учитывая то, что в говоре вместо слова сказать употребляется форма казать, человек, знающий и передающий Слово Божье, вместо сказателя именуется казачок. Возникает вопрос: Почему казачок, а не казатель? Возможно, явление такой номинации обусловлено одним из значений слова казачок - слуга или служитель.

Стряпу́ха 'домохозяйка'. Источником метафоризации послужило название рода деятельности. Как известно, «номинация отдельного человека как единицы социума... связана в основном с конкретизацией профессиональных обязанностей, положения в рабочем коллективе, социального статуса и имущественного положения личности». [12, 14] В приведенном примере отражается образная ассоциация неработающей женщины с поваром, готовящим невкусную еду, т.е. женщина сидит дома и занимается стряпнёй.

Хоз[Пин 'муж': «Хаз'а́йн-гъ мо́й ушо́л». [10, 449] В метафорической номинации находит свое отражение патриархальный уклад русских переселенцев. Они строго соблюдают традиции семейной

иерархии. Все жители дома подчиняются старшему по возрасту мужчине. Откуда муж, отец – глава семьи, хозяин дома.

Отмечены также примеры теоморфной метафоры, которая охватывает духовную сферу человека. «Религиозное мироощущение и религиозная мораль проникают в повседневную жизнь народа, впитывая его национальные особенности» [13, 62].

Богородица 'духоборка'. Богородица в христианстве – земная мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых христианских святых. Поэтому приведенная теоморфная метафора передает возвышенное, бережное отношение к женщине.

Аспид – бран. о человеке: «Скóл'к'и раз йь Ўнтъму асп'иду ута́рыль - н'ь слуха́йт'». [10, 25] Слово аспид со значением 'дьявол' употребляется диалектоносителями в торжественном стиле, при разговоре на религиозные темы. Однако в результате метафорического переноса оно используется и по отношению к человеку. В этом случае экспрессивно окрашенное слово передает значение 'черт'.

Язѣчник 'неграмотный человек, заучивший что-либо наизусть'. Прямое значение слова – 'человек, исповедующий язычество, отрицающий единого бога и поклоняющийся нескольким богам'. Учитывая то, что Библия для молокан является основой вероучения, обратимся к ней, чтобы выяснить их отношение к язычникам. Так, в письме Апостола Павла к верующим в Риме дается описание язычников как людей, которые поклоняются сотворенным вещам, деревьям, животным и камням, а не Творцу. Апостол пишет: «А поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов, допустив делать то, чего делать не должно» («И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства»). [4] Со временем язычники стали восприниматься не только как грешники, но и как необразованные, невежественные люди. Подобное восприятие и стало основой метафорического переноса.

Биоморфные метафорические номинации, созданные на основе зооморфизмов, помогают носителям говора ярко и точно выразить характер, внешние признаки человека, дать ему положительную или отрицательную оценку. Например:

Вертихвóстка – неодобр. 'легкомысленно-кокетливая женщина': «У нас бр'иуад'и́ркъ така́й в'ьрт'ихвóсткь». [10, 51] Предположительно, данная метафора возникла в результате соотнесения поведения человека с ящерицей. Речь идет о круглоголовке-вертихвостке. Это рептилия из рода круглоголовок, который включает такие виды ящериц, как, например, ушастая, пятнистая, арабская, высокогорная, песчаная круглоголовка. Поэтому, для того чтобы обозначить вид данной рептилии, часто используют только вторую часть названия, т.е. вертихвостка. Неприметный песочно-серый окрас ящерицы, сливающийся с фоном окружающей местности, контрастирует с выделяющейся бело-черной окраской нижней стороны

хвоста. Особенностью поведения этих рептилий является закручивание длинного хвоста на спину. Такие специфические движения поднятого хвоста с яркой окраской его нижней стороны помогают находить партнёров. В пределах России «вид распространен в республиках Дагестан и Калмыкии, Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях». [2, 259] Учитывая то, что часть носителей исследуемого островного говора родом из Ставропольского края и Астраханской области, вероятность отождествления человека с данной рептилией весьма высока. Таким образом, можно выдвинуть версию о том, что зооморфная номинация, возникнув в южнорусских говорах (от *вертеть* + *хвост*: корень *верт-* + интерфикс *-и-* + корень *хвост-* + суффикс *-к-* + окончание *-а*), получила широкое распространение и перешла в разряд просторечия. При этом слово активно используется носителями исследуемого островного говора. Метафорический перенос помогает охарактеризовать женщину как кокетку, старающуюся привлечь внимание мужчин своей внешностью.

Бирок – перен. 'угрюмый, замкнутый человек': «*Кък чълав'эк насмурный, ат л'уд'ей в асб'ицу, б'ир'уком тожь зав'ом*». [10, 43] Как известно, *бирюк* – «нар.-разг. Волк (обычно волк-одиночка)» [5, 79] В русском островном говоре Азербайджана данное слово употребляется не только в переносном, но и в прямом значении: «*Был'и у нас ран'иш в л'ису' б'ир'ук'и, тап'ер'и р'еткь фстр'ен'иш*». [10, 43] Метафорический перенос был вызван обособленным, отъединённым от остального общества, необщительным характером поведения человека, что делает его похожим на волка, живущего отдельно от стаи.

Гузка 'ягодница'. В «Новом словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой данное слово отмечено в значении «разг.-сниж. 1. Хвостовая клинообразная часть туловища птицы; зад» [11]. То же отмечено и в других толковых словарях. Достаточно вспомнить название птицы – *трясогузка*, которая быстро бежит по земле и во время остановок покачивает вверх и вниз своим удлинённым хвостом (трясет гузкой). По отношению к части тела человека слово *гузка* употребляется шуточно, с экспрессией.

Лапочка – экспресс. 'нога': «*Абу'и лап'чк'и*». [10, 230] Как известно, в литературном языке основное значение слова *лапа* и уменьш.-ласкат. *лапочка* – это ступня ноги животного с пальцами или вся нога целиком. По отношению к человеку слово употребляется в прост. и в шутол. пренебр. значении 'человеческая рука'. В островном говоре Азербайджана отмечена экспрессивная форма. Как отмечал В.Н. Телия, метафора «не утрачивает самобытности и яркости при формировании экспрессивно окрашенных значений слов». [14] Такие метафоры создают весьма живописную и национально-колоритную языковую картину диалектоносителей.

Приведенные примеры образованы по метафорической модели *животное* → *человек*.

В рамках подгруппы, включающей в свой состав соматическую терминологию, отмечены так-

же предметные метафоры, обозначающие «объекты живого мира как объекты неживого мира». [17, 156]

КолПска 'ушная раковина'. В литературном языке слово *коляска* имеет несколько значений. Предполагается, что на возникновение метафоры повлияло внешнее сходство уха человека и детской коляски-люльки, предназначенной для использования в младенческом возрасте.

Салазки 'челюсть': «*Ой, кък саласк'и бал'ат'*». [10, 368] В литературном языке *салазки* – 1) маленькие деревянные ручные санки; 2) скользящая деталь в некоторых машинах (спец.). Слово, употребляемое в исследуемом островном говоре, характеризуется неясной этимологией, т.к. неизвестно, какое из двух значений послужило основой для метафорического переноса. Однако, независимо от этого, можно достоверно утверждать, что речь идет о предметной метафоре. Соответственно, номинация образована по метафорической модели *предмет* → *человек*.

Пищевая метафора выступает лишь в одной номинации: *бекмез* 'неискренний, лстыивый человек': «*Стал мн'е Втът быхм'ез ласку сул'ит', а на д'эл'ь уор'ь адна в'шил'*». [10, 39] Слово *бекмез* 'патока' было заимствовано из азербайджанского языка. В русском островном говоре оно имеет два значения: 1) «выварная фруктовая патока; 2) отварной бурак, употребляемый вместо сахара». [9, 24] Осуществившуюся метафоризацию объясняют сами диалектоносители: «*Пътаму' быхм'ез зав'ом, дъ начал'ствъ лас'т'ицъ*». [10, 39] В номинации реализуется ассоциация сладких речей лстыеца с патокой.

В группе отмечены метафоры, находящиеся **на стыке разных видов**.

Дужка 'ключица': «*Он упал'и сламал' с'иб'е д'ушк'у*». [10, 124] В толковых словарях русского языка данное слово определяется, в частности, как ручка, какая-л. часть предмета в форме небольшой дуги. Именно такая трактовка позволила Г.Д. Удалых отнести данное слово к предметной метафоре. [15, 9] Проведенный нами анализ предоставил возможность выдвинуть иную точку зрения, ибо толковые словари приводят еще одно значение – 'дугообразно изогнутая грудная кость у птиц'. Учитывая то, что дужка в одном случае изогнутая кость человека, а в другом – птицы, можно предположить возникновение в говоре зооморфной метафоры. Однако при наличии двух вариантов возникновения метафорической номинации, когда невозможно достоверно определить источник переноса, можно говорить о зооморфно-предметной метафоре.

Черничка 'девушка, не вышедшая замуж; старая дева': «*И'есл'и в д'евушк'ьх астальс', то ана чирн'ичк'ь зав'оцъ*». [10, 467] По вопросу происхождения метафорического переноса можно выдвинуть две версии:

1. Номинация возникла от *черника*, причем ее можно отнести не только к фитоморфной, но и к цветовой метафоре, т.к. название ягоды связано с черным цветом. Помимо этого она чернит руки и

рот. Метафорический перенос характеризуется экспрессией, в которой проявляется одновременно снисходительность и жалость. Метафора основана на сравнении пересидевшей в родительском доме девушки с переспелой ягодой, символом которой является черный цвет.

Номинация возникла от старославянского *черница* 'монахиня'. Как известно, первый обет, который приносит постригаемая, - обет целомудрия, или безбрачия. Это и послужило основой для метафорического переноса. Однако номинацию нельзя назвать чисто социальной. В приведенном примере реализуется социально-цветовая метафора, ибо актуализируется черный цвет, являющийся символом монашества. Об этом свидетельствует не только традиционный цвет одежды монахини, но и цвет куполов на храмах монастыря.

Необходимо отметить то, что носителями русского островного говора Азербайджана являются, в основном, молокане и духоборы, отрицавшие церковную иерархию, обряды и таинства Православной церкви. Учитывая то, что «молокане не признают храмов и монастырей» [1, с. 359], не считаем возможным появление метафоры от старославянского *черница* 'монахиня'. Предполагаем, что она возникла от *черника*. Таким образом, данную метафору можно отнести к фитоморфно-цветовым.

Кубъѣшка 'голова'. Слово известно носителям русского языка как 'широкий глиняный сосуд'. Однако в исследуемом говоре оно имеет не только значение 'голова', но и 'сорт тыквы, имеющий форму кувшина'. Исходя из этого, метафора могла возникнуть двумя путями:

1. широкий глиняный сосуд → голова;
2. широкий глиняный сосуд → тыква → голова.

В первом случае речь идет о предметной метафоре, которая возникла на ассоциативном сходстве, когда учитывается не только форма, но и содержание, т.е. голова как полный или пустой кувшин. Во втором же случае – о фитоморфной метафоре, причиной образования которой является экспрессия. По сути, произошел поэтапный метафорический перенос. Сначала по внешнему сходству тыквы с кувшином, а затем уже тыквы с головой человека. Причем в последнем случае учитывается не только внешнее сходство, но и происходит актуализация отрицательной оценки. В приведенном примере невозможно достоверно утверждать, что источником метафоризации явился первый или второй случай, поэтому целесообразней говорить о фитоморфно-предметной метафоре.

Таким образом, в данной лексико-тематической группе в качестве источников метафоризации выявлены и проанализированы следующие метафорические номинации: социальные – 4, теоморфные – 4, биоморфные (зооморфные) – 4, предметные - 2, пищевые - 1, на стыке разных видов – 3.

При анализе ряда метафорических номинаций возник вопрос о правомерности отнесения их к

тому или иному виду метафоры. Это связано с тем, что:

1) имеется несколько источников переноса, и невозможно достоверно определить, какой из них явился прообразом метафоры, например: *кубышка* - 'кувшин' / 'тыква' → 'голова';

2) аспект метафоризации связан с несколькими равнозначными составляющими.

В таких случаях речь идет о пограничной метафоре, поэтому необходимым считается указывать оба вида.

Исследование показало, что источником метафоризации служат наиболее понятные и близкие представления об окружающем мире, которые занимают важное место в сознании диалектоносителей. Метафорический перенос может характеризоваться экспрессией, в которой проявляется настроение, различные чувства, положительная или отрицательная оценка. Благодаря этому создается яркая, колоритная языковая картина мира диалектоносителей, передается их самобытность.

Литература

1. Амелин В.В., Денисов Д.Н., Моргунов К.А. Религии Оренбургского края: систематическое описание в 3-х томах. Том 1. Восточное христианство. - Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. - 416 с.
2. Ананьева Н.Б., Боркин Л.Я., Даревский И.С., Орлов Н.Л. Земноводные и пресмыкающиеся. Энциклопедия природы России. - Москва: ABF. 1998. - 576 с.
3. Белов Ю.А. Историческая реконструкция восточных славян. - СПб.: Питер, 2011. - 160 с.
4. Библия Онлайн. Римлянам 1:28. Электронный ресурс: <https://bibleonline.ru/bible/rst66/rom-1.28/>
5. Большой толковый словарь русского языка. / Составитель и главный редактор С.А. Кузнецов. - СПб.: НОРИНТ, 2000. - 1536 с.
6. Гейдарова Э.А. Языковой портрет русского островного говора Азербайджана. - Москва: Университетская книга, 2017. - 303 с.
7. Гейдарова Э.А. Лексическая система русского островного говора Азербайджана. - Баку: AVROPA, 2015. - 178 с.
8. Гейдарова Э.А. Введение в славянскую филологию. - Баку: ПЛАНЕТ-ПРЕСС, 2007. - 205 с.
9. Гейдарова Э.А. Иноязычная лексика в русском островном говоре Азербайджана. // Вестник Томского государственного университета, 2013, № 371. с. 23–26.
10. Гулиева Л.Г., Гейдарова Э.А. Лексикон русского островного говора Азербайджана. - Баку: Авропа, 2014. - 498 с.
11. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. - Москва: Русский язык, 2000. Электронный ресурс: <https://www.efremova.info/word/guzka.html#.YAhlY3YzbIU>
12. Карпова Н.С. Роль метафоры в развитии лексико-семантической системы языка и языковой картины мира (на материале английских и русских

неологизмов). Автореферат кандидатской диссертации. – Саратов, 2007. - 21 с.

13. Киынова Ж.К. Славянизмы как средство стилизации в переводах религиозной литературы. // Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода. 2014, № 1. - с. 62–69.

14. Телия В.Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира. // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. - Москва. 1988. - с. 173-203. Электронный ресурс: http://genhis.philol.msu.ru/article_66.shtml#top

15. Удалых Г.Д. Языковая картина мира моллокан-старообрядцев Азербайджана. // Русский язык и литература в Азербайджане. - Баку: БСУ, 2015, № 4. - с. 4-9.

16. Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Изд. 2-е. - М.: ПРОГРЕСС, 1987, том 3. - 832 с.

17. Цинковская Ю.В. Антропоцентричные и предметные метафоры в современной русской прозе. // Гуманитарный вектор. 2010, № 2 (22). - с. 155-158.